

Buxoro viloyat Vobkent tumani
17- umumiy o'rta ta'lim maktabining
boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi
Murodova Sadoqat Narzilloyevnaning
2-sinf matematika fanidan tayyorlagan 1 soatlik

dars ishlanmasi

59-dars

Mavzu : 1 – 8 – misol va masala

Sana _____ **73-74-sahifa**

Maqsad: O'quvchilarga DTS talablari sosida tenglama haqida bilim berish.

Ta'limiy: O'quvchilarga nomalum kamayuvchini topish haqida bilim berish.

Tarbiyaviy: O'quvchilarni atrof muhitni kuzatishga, asrab – avaylash ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: O'quvchilarni og'zaki va yozma hisoblash malakalarini o'stirish.

O`quv jarayoniga oid kompetensiyalar: **TK1** matematikaga oid atamalarning ma'nosini tushunib to'g'ri o'qiy olish; **TK3** o'qituvchi bilan birgalikda o'quv masalasini (maqsadini) topa olish, ifodalay olish va qismlarga ajrata olish; **FK1** o'rganilgan matematik tushunchalarni qabul qila oladi, tegishli misollar keltira oladi;

Dars turi: Mustahkamlash.

Metodi: An'anaviy.

Jihozi: Mavzuga oid ko'rgazma, tarqatmalar, test savollari.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism. a) salomlashish, davomotni aniqlash,
tozalikni tekshirish

b) ma'naviyat daqiqasi “ Diqqat bolalar” mavzusida suhbat

O'quvchilar guruhlarga bo'linadilar:

1-guruh- “Donolar”

2-guruh –“Zukkolar”

3-guruh –“Bilimdonlar”

Gurulardan fasllar haqida she'rlar tinglandi.

-dekabr oyidagi muhim sanalar eslanadi.

-tabiatdagi o'zgarishlar haqida suhbat quriladi

II. O'tgan mavzuni so'rash va mustahkamlash.

O'tgan mavzuni mustahkamlab yangi mavzu bilan bog'lash.

. O'tilgan mavzuni mustahkamlash maqsadida test olish.

1. Bitta savatchada 40 kg, ikkinchi savatchada 30 kg olma bor. Ikkala savat

chada qancha olma bor?

A. 70 kg B. 60 kg D. 50 kg

2. 56 bilan 4 ning yig'indisini belgilang.

A. 70 B. 60 D. 40

3. 70 bilan 50 ning ayirmasini belgilang.

A. 30 B. 40 D. 20

4. 48 bilan 40 ning ayirmasini toping.

A. 8 B. 9 D. 7

Shuningdek "Kim chaqqon " interfaol metodi topshiriq sifatida beriladi.

Bunda har bir guruhga tenglamalar beriladi guruhlar berilgan

tenglamani o'z vaqtida va to'g'ri bajarsa shu guruh o'quvchilari g'olib

bo'ladi

1	$x + 5 = 70$ $x =$ $x =$	$50 + y = 69$ $y =$ $y =$	$c + 23 = 78$ $c =$ $c =$
2	$7 + x = 50$ $x =$ $x =$	$y + 40 = 87$ $y =$ $y =$	$34 + c = 70$ $c =$ $c =$
3	$9 + c = 42$ $c =$ $c =$	$24 + a = 98$ $a =$ $a =$	$y + 20 = 67$ $y =$ $y =$
4	$7 + a = 53$ $a =$ $a =$	$58 + x = 80$ $x =$ $x =$	$27 + y = 100$ $y =$ $y =$

Guruhlar tenglamalarni yechgunlariga qadar har bir guruh 2-nafar a'zolarini doskadagi misollarni yechishadi. To'g'ri yechilgan misollar orqasida rasmlar berilgan bo'ladi. Shu rasmlarni izohlab berishadi.

III Yangi mavzu bayoni 1. Tenglamaning yechilishini tushuntiring:

Kamayuvchi noma'lum bo'lsa, uni topish uchun ayirmaga ayriluvchini qo'shish kerak.

$$X - 24 = 41 \quad \text{Tekshirish:}$$

$$X = 41 + 24 \quad 65 - 24 = 41$$

$$X = 65 \quad 41 = 41$$

2. Tenglamalarni yeching:

$$X - 7 = 12 \quad x - 8 = 9 \quad x - 9 = 50$$

Misollarni mustaqil bajarish. O'quvchilar ishini nazorat qilish.

3. Ertalab do'konga sotish uchun bir nechta televizor olib kelindi. Kechgacha 14ta televizor sotilganandan so'ng, 31 ta televizor qoldi. Do'konga dastlab nechta televizor olib kelingan?

Keltirilgan -? Ta

Sotilgan- 14 ta

Qoldi -31 ta

Yechish: $31 + 14 = 45$

Javob: 45 ta televizor.

IV Mustahkamlash 4. Namuna bo'yicha bajaring: $24 = 12 + 12$

$$22 = 11 + 11$$

$$48 = 24 + 24$$

$$66 = 33 + 33$$

$$44 = 22 + 22$$

$$64 = 32 + 32$$

$$88 = 44 + 44$$

Bu juftimni top metodi orqali bajariladi.

5. Rasm bo'yicha masala tuzing va uni yeching:

$$\text{Yechish: } 18 + 14 = 32$$

$$52 - 32 = 20$$

Javob: 20 kg.

6. Misollarni tushuntirib yeching:

V Baholash. Dars yakunida umumiy ballar e'lon qilinadi va faol, bilimdon o'quvchilar rag'batlantiriladi.

VI Uyga vazifa. 7-8- misol, masala **Ko'rildi:**

